

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Сейдаметова Г.У.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Этнодемографические процессы в Республике Каракалпакстан представляют собой сложный историко-социальный феномен, отражающий закономерности формирования и развития многонационального состава населения региона. Актуальность данного исследования определяется тем, что Каракалпакстан, являясь неотъемлемой частью Республики Узбекистан, отличается высокой степенью этнокультурного разнообразия, что обуславливает необходимость всестороннего анализа исторических предпосылок и современных тенденций этнодемографического развития.

Историческое развитие Каракалпакстана неразрывно связано с миграционными процессами, происходившими на протяжении XX - начала XXI вв. В период индустриализации и коллективизации в регионе происходили существенные изменения в структуре населения. Согласно архивным материалам и данным официальной статистики, на территории Каракалпакстана отмечались несколько волн переселения, обусловленных как экономическими, так и политическими факторами.

В 1930-1940-е годы сюда были эвакуированы тысячи граждан из западных областей СССР, что оказало заметное влияние на этнический состав населения. В послевоенные десятилетия наблюдалось усиление урбанизационных процессов и рост численности населения преимущественно за счёт естественного прироста.

Современный этап характеризуется относительной стабильностью демографической ситуации. По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, на начало 2024 года численность населения Каракалпакстана составила более 2,1 млн человек. Основную часть жителей составляют каракалпаки, узбеки и казахи. Наряду с ними в регионе проживают русские, татары, корейцы и представители других этнических групп.

Такое этническое многообразие обуславливает необходимость системного подхода к укреплению межнационального согласия и формированию общегражданской идентичности, что является важным направлением в обеспечении устойчивого социального развития региона.

Государственная политика Республики Узбекистан в сфере национальных отношений направлена на обеспечение равноправия всех граждан, независимо от их этнической принадлежности, а также на создание условий для всестороннего развития культурного и языкового многообразия. В Республике Каракалпакстан

функционируют общественные и культурные центры национальных меньшинств, активно реализуются образовательные и просветительские программы, способствующие сохранению и развитию родных языков, традиций и обычаев. Существенную роль в этом процессе играет деятельность Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

В последние годы усилилось внимание государства к вопросам формирования культуры толерантности и межэтнического уважения среди молодёжи. В образовательных учреждениях Каракалпакстана внедряются учебные курсы и воспитательные программы, направленные на изучение истории, языка и культуры народов, проживающих в регионе. Эти инициативы способствуют укреплению межнационального согласия, гражданской солидарности и социальной стабильности.

Таким образом, этнодемографические процессы в Республике Каракалпакстан представляют собой результат длительного исторического взаимодействия различных этнических общностей, а также воздействия государственных социально-экономических и культурных программ. Проведённый анализ позволяет заключить, что формирование гармоничных межнациональных отношений в регионе основывается на принципах взаимного уважения, равноправия и сохранения культурного многообразия. Последовательная реализация государственной политики Узбекистана в данной сфере способствует укреплению стабильности и устойчивому развитию всех этнических групп, населяющих Каракалпакстан.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Демографический ежегодник. – Ташкент, 2024.
2. Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz>, 2023.
3. Каракалпакстан в цифрах. – Нукус: Каракалпакстанстат, 2023.
4. Камалов С.К. Каракалпаки в XVIII–XIX вв. – Ташкент: Фан, 2009.
5. Абдуллаев И.Э. Этнодемографические процессы в Узбекистане: история и современность. – Ташкент: Университет, 2018.
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года № ПП-2995 «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере межнациональных отношений».
7. Материалы Центрального государственного архива Республики Каракалпакстан.
8. Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Доклады и аналитические отчеты. – Ташкент, 2022.